

Стратегирование — новая область профессиональных знаний

DOI 10.22394/1726-1139-2017-11-154-159

Алимурадов Мурад Камилович

Московская школа экономики МГУ им. М. В. Ломоносова
 Доцент кафедры финансовой стратегии, заместитель заведующего кафедрой
 Кандидат экономических наук
 alimuradov@mse-msu.ru

Власюк Людмила Ивановна

Московская школа экономики МГУ им. М. В. Ломоносова
 Доцент кафедры финансовой стратегии
 Кандидат экономических наук, доцент
 vlasyuk@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье обосновывается необходимость выделения стратегирования как самостоятельной области экономических знаний в профессиональной сфере деятельности. В России практически отсутствует полноценное восприятие профессии «стратег», хотя в ведущих мировых университетах широко реализуется подход к стратегии как к самостоятельной профессии, которой можно научиться. В современных российских реалиях экономические агенты всех уровней представляют документы стратегического характера в той или иной форме, но занимаются их разработкой, как правило, люди, не имеющие специальных знаний и навыков теории и практики стратегирования. Созданная в 2007 году в Московской школе экономики МГУ им. М. В. Ломоносова кафедра финансовой стратегии является единственной в России, готовящей подобных профессионалов. Кафедра уже 10 лет осуществляет комплексное обучение специалистов в области теории стратегии и практики стратегирования по методологии профессора В. Л. Квинта. В статье представлена суть этой методологии и процессы развития данной специальности в России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

стратегия, стратегирование, стратегические документы, кафедра финансовой стратегии, методология В. Л. Квинта, прогнозирование, планирование, регион, отрасль

Alimuradov M. K., Vlasyuk L. I.

Strategizing as a New Field of Professional Knowledge

Alimuradov Murad Kamilovich

Moscow School of Economics of Lomonosov Moscow State University (Russian Federation)
 Associate Professor of the Chair of Financial Strategy, Deputy Head of the Chair
 PhD in Economics
 alimuradov@mse-msu.ru

Vlasyuk Lyudmila Ivanovna

Moscow School of Economics of Lomonosov Moscow State University (Russian Federation)
 Associate Professor of the Chair of Financial Strategy
 PhD in Economics, Associate Professor
 vlasyuk@mail.ru

ABSTRACT

The article proves the necessity of singling out the strategy as an independent field of economic knowledge in the professional sphere of activity. In Russia, there is practically no full-fledged perception of the “strategist” profession, although in the world’s leading universities, the approach to strategy as an independent profession that can be learned is widely implemented.

In modern Russian realities, economic agents of all levels present strategic documents in one form or another, but they are developed, as a rule, by people who do not have special knowledge and skills of theory and practice of strategic planning. Created in 2007 in the Moscow School of Economics, Moscow State University, M.V. Lomonosov Department of Financial Strategy is the only one in Russia that prepare such a professionals. For 10 years the department has been carrying out comprehensive training of specialists in the field of theory of strategy and practice of strategic planning, according to the methodology of Professor V.L. Quint. The essence of this methodology and the development processes of this specialty in Russia

KEYWORDS

strategy, strategizing, strategic documents, financial strategy department, methodology of V.L. Kvint, forecasting, planning, region, industry

Динамичное развитие современных экономических отношений создает необходимость формирования большого количества профессиональных навыков. Ряд теорий и прикладных исследований со временем теряют свою актуальность — меняются технологические уклады, происходит смена экономических парадигм. Специалисты в различных областях экономических знаний должны регулярно изучать новые теории и модели, следовать современным мировым тенденциям. Усложнение экономических взаимоотношений, усиление процессов глобализации, сокращение продолжительности экономических циклов ведут к необходимости формирования долгосрочных устойчивых концепций, позволяющих хозяйствующим субъектам определять вектор развития, обеспечивающий оптимизацию использования ресурсов, с учетом имеющегося потенциала и изменчивости внешней среды.

Реализация подобного подхода требует использования концепций стратегирования и стратегического управления, обеспечивающих участников экономического процесса необходимым набором формализованных правил и процедур разработки стратегических документов, развития навыков стратегического мышления и умения последовательно и уверенно воплощать принятые стратегические документы. Однако все это становится возможным и приносит действительные положительные результаты исключительно тогда, когда при разработке стратегии используется подход, позволяющий обоснованно определить приоритеты развития объекта стратегирования, формулировать цели и задачи непосредственным исполнителям. Для успешной реализации подобной концепции необходимо сформировать набор профессиональных компетенций и навыков, овладение которыми, совместно с развитием стратегического мышления, позволит сделать процесс принятия стратегических решений обоснованным, а реализацию стратегии устойчивой и успешной.

В современных экономических реалиях область стратегирования становится отдельной профессиональной сферой деятельности, требующей полного набора последовательных этапов формирования профессиональных знаний, навыков и компетенций. Таким образом, необходимо создать все условия для того, чтобы лица, занимающиеся процессами разработки и реализации стратегических документов, обладали необходимыми профессиональными навыками. Стратегирование становится отдельным самостоятельным блоком экономических знаний, а стратегия — новой профессией. Подобный подход уже достаточно давно и широко реализуется в практике ведущих мировых университетов, однако в России до сих пор практически отсутствует полноценное восприятие стратегии как самостоятельной профессии.

Все это особенно удивительно на том фоне, что в последнее время в нашей стране практически не осталось хозяйствующих субъектов, не представивших документы стратегического характера в той или иной форме. И именно их изучение позволяет однозначно сделать вывод о том, что в стране отсутствует единое понимание сущности процессов стратегирования, а специалисты, занимающиеся

разработкой подобных документов, являются профессионалами в любой другой сфере, кроме теории и практики стратегирования. Следует отметить, что в России за последние десять лет опубликовано большое количество стратегических документов, особенно это касается региональных и отраслевых стратегий. Это демонстрирует осознание властями острой необходимости формирования долгосрочных концепций, оптимизации использования имеющихся ресурсов, создания условий экономического и социального развития, повышения уровня конкурентоспособности регионов и отраслей. Однако фактически все принятые стратегии уже через несколько лет претерпевают кардинальные изменения, что приводит к невозможности их последовательной реализации, а ресурсы, направляемые на достижение целей, заявленных в предыдущих вариантах, оказываются утраченными безвозвратно. Для регионов и отраслей, испытывающих жесткие ресурсные ограничения, подобные действия могут оказаться фатальными.

Существует и другая группа стратегий — корпоративные стратегии. Следует понимать, что для любой корпорации стратегия — это документ, определяющий ее видение относительно формирования конкурентных позиций, позволяющих добиться успеха, превосходящего отраслевые показатели. Таким образом, корпоративные стратегии являются практически полностью закрытыми документами и изучение их эффективности — достаточно сложная задача. Представление о качестве подобных документов можно сформировать только в результате анализа процессов функционирования компаний, последовательности их действий на рынках, причин усиления конкурентных позиций (случайное изменение факторов внешней среды или намеренные действия самой корпорации — вывод нового товара, выход на новые рынки и т. п.). Именно по этим причинам сформировать мнение о качестве корпоративных стратегий в России достаточно сложно. В большинстве случаев анализ процессов функционирования российских корпораций демонстрирует отсутствие полноценных стратегических документов, поскольку их действия в основном непоследовательны, устойчивые положительные результаты наблюдаются крайне редко и носят случайный эпизодический характер, в большинстве случаев формируются под влиянием благоприятной внешней конъюнктуры.

Очевидно, что как на уровне отраслей и регионов, так и на уровне корпораций наблюдается явная нехватка профессионалов в области процессов разработки и реализации стратегии. Причин тому множество:

- отсутствие единой общепринятой методологии разработки региональных, отраслевых и корпоративных стратегий;
- отсутствие единой терминологии, используемой в процессах стратегирования;
- искусственная подмена процессов стратегирования процессами долгосрочного планирования и прогнозирования;
- неразвитость нормативно-правовой базы, регулирующей процессы стратегирования;
- острая нехватка программ профессиональной подготовки специалистов в области стратегирования.

Ряд этих недостатков настолько очевиден, что в стране наблюдаются определенные подвижки в решении этих проблем. Так, в 2014 году был принят Федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»¹, определивший основные требования к системе стратегического планирования социально-экономического развития на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Предшествующим был закон № 115-ФЗ от 20 июля 1995 года «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской

¹ О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ // Система ГАРАНТ.

Федерации»¹. Уже по одним названиям федеральных законов очевидно, что наблюдается явный положительный процесс трансформации принимаемых подходов — от прогнозно-программных к стратегическому. Одна лишь подобная смена формулировок свидетельствует о совершенствовании применяемого методологического подхода и осознании прогрессивности и перспективности реализации принципов стратегирования.

В ряде высших учебных заведений России в процессе обучения различным экономическим и управленческим специальностям уже много лет изучаются отдельные дисциплины стратегической направленности — «Стратегический менеджмент», «Стратегический маркетинг», «Планирование и прогнозирование», «Стратегический управленческий учет» и т. п. Помимо этого готовятся специалисты по кафедрам, формирующим отдельные, выборочные компетенции в области долгосрочного планирования и стратегирования (например, кафедра макроэкономической политики и стратегического управления в МГУ им. М. В. Ломоносова, кафедра стратегического маркетинга в НИУ ВШЭ, кафедра стратегического управления ТЭК в РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина). Ни одно из подобных подразделений вузов не готовит специалистов, профессиональной деятельностью которых является непосредственно разработка и реализация стратегий.

Именно осознание необходимости выделения стратегии в область самостоятельной профессиональной деятельности подвигло руководство Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Московской школы экономики создать в 2007 году на этом факультете кафедру финансовой стратегии, вот уже 10 лет осуществляющую комплексное обучение специалистов в области теории стратегии и практики стратегирования. До сих пор это единственная в России кафедра, выпускающая специалистов в области стратегии, обучающихся по уникальной методологии, разработанной лидером науки стратегирования профессором Владимиром Квинтом² и созданных на ее основе учебных программ и методик. Методология стратегирования изучается по его авторским монографиям, учебникам и статьям, опубликованным как на русском, так и на иностранных языках в ведущих мировых издательствах научной экономической литературы [1; 2; 4; 5]. Все остальные дисциплины, преподаваемые студентам, согласованы с данной методологией, что позволяет формировать у выпускников целостную концепцию стратегирования, позволяющую рассматривать все факторы, формирующие будущий образ объекта стратегирования, в их взаимосвязи. Важно подчеркнуть, что преподавание ведется с использованием учебников, подготовленных заведующим кафедрой профессором В. Л. Квинтом и широко используемых в учебных процессах университетов и колледжей многих стран мира: *Strategy for the Global Market: Theory and Practical Applications* (издательство Routledge, 2016 г.) [4] и *The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics* (издательство Routledge, 2009 г.) [5], переизданного в России на русском языке в качестве учебника под грифом УМО. За десять лет кафедрой подготовлены более 350 специалистов в области стратегирования. Их профессиональная деятельность связана непосредственно с процессами разработки и реализации стратегий на различных уровнях — национальном, региональном, отраслевом, корпоративном.

Суть концепции, лежащей в основе методологии, применяемой при подготовке данных специалистов, заключается в четком разграничении процессов прогнозирования, стратегирования и планирования. Подобное разделение позволило вы-

¹ О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации: Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ // Система ГАРАНТ.

² Владимир Львович Квинт — доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, член Бреттон-Вудского комитета, Иностранный член РАН.

делить стратегирование в отдельное направление долгосрочной деятельности, сформировать ее основные элементы и последовательность этапов реализации. Согласно методологии академика В. Л. Квинта, основой любого стратегического процесса является выявление ценностей и интересов объекта стратегирования, позволяющее сформулировать обоснованные стратегические приоритеты развития, а не «набор добрых пожеланий»¹ разработчиков стратегии. Следующий необходимый этап — выявление имеющихся (либо наличие потенциала формирования) конкурентных преимуществ, позволяющих реализовать выбранные стратегические приоритеты. Все остальные документы стратегии должны быть жестко согласованы с данными приоритетами и обеспечивать их эффективное достижение с оптимальным использованием имеющихся ограниченных ресурсов.

Успех реализации программы подготовки специалистов в области стратегии, реализуемой в МГУ, вызвал большой интерес в других вузах России и за рубежом [3]. Наибольшую заинтересованность в данной программе проявили в Санкт-Петербурге — городе, разработавшем и уже в течение ряда лет последовательно реализующем стратегию экономического и социального развития до 2030 года. Так, по данной методологии и в соответствии с реализуемой в МГУ программой, в Северо-Западном институте РАНХиГС при Президенте РФ была создана кафедра стратегии, территориального развития и качества жизни.

В Словении создана и с 2017 года реализуется уникальная совместная магистерская программа МГУ им. М. В. Ломоносова и университета города Коппер по подготовке специалистов в области стратегии. Программа обучения осуществляется на английском языке и полностью идентична программе, реализуемой в Московской школе экономики МГУ, она предполагает, что первый год обучения проходит в Словении, а второй — в МГУ им. М. В. Ломоносова, в результате чего выпускники получают два диплома.

Важной вехой в развитии стратегии как области профессиональной деятельности стало объединение выпускников кафедры финансовой стратегии в ассоциацию профессионалов — «Гильдию стратегов». Подобное объединение позволило актуализировать знания и навыки выпускников, повысило уровень обмена профессиональным опытом, обеспечило доступ к опыту практической разработки и реализации стратегии в различных сферах.

В МГУ им. М. В. Ломоносова процессу подготовки специалистов и интеграции стратегической науки в экономические отношения уделяется большое внимание. В рамках Института математических исследований сложных систем, руководителем которого является ректор МГУ академик В. А. Садовничий, в 2010 году был создан Центр стратегических исследований. Этот центр объединил ведущих специалистов в области теории стратегии и практики стратегирования. Основными задачами данного Центра является анализ существующих и выработка рекомендаций по совершенствованию и разработке новых стратегических документов на национальном, региональном, отраслевом и корпоративном уровнях.

Таким образом, комплекс мероприятий и решений по развитию профессионального образования в области стратегии создал положительную основу для выделения этой сферы в область самостоятельной профессиональной деятельности, обеспечив все необходимые базовые условия для появления новой для России профессии — «стратег». Этой профессии можно научиться, она уже сегодня является крайне востребованной и обладает серьезными перспективами развития. Предстоит большая работа по популяризации данной профессии, развитию профессиональных компетенций, внедрению программ подготовки в крупнейших высших учебных заведениях

¹ Владимир Квинт: у России нет четкой стратегии развития – отсюда наши беды // Аргументы и факты. № 41. 07.10.2015.

страны как на уровнях бакалавриата и магистратуры, так и на уровне подготовки профессиональных научных кадров. Последняя задача требует формирования в вузах диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций по новой специальности «Экономическая стратегия».

Литература

1. *Квинт В. Л.* К истокам теории стратегии. 200-летие теоретической работы генерала Жомини / В. Л. Квинт (предисловие, комментарии). СПб. : ИПЦ СЗИУ — фил. РАНХиГС, 2017. 52 с.: илл. (Сер. «Библиотека стратега»).
2. *Квинт В. Л.* Стратегическое управление и экономика на глобальном формирующемся рынке. М. : Бюджет, 2012. 628 с.
3. *Шамахов В. А., Косов Ю. В.* Обращение к истокам теории стратегии // Управленческое консультирование. 2017. № 9. С. 204–211.
4. *Kvint V. L.* *Strategy for the Global Market Theory and Practical Applications.* Routledge. New York. 2016. 520 p.
5. *Kvint V. L.* *The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics.* Routledge. New York. 2009. 454 p.

References

1. *Kvint V. L.* *To sources of the theory of strategy. 200 years of theoretical work of the general of Zhomini* [К истокам теории стратегии. 200-летие теоретической работы генерала Жомини] / V. L. Kvint (preface, comments). SPb. : Publishing Center of NWIM — branch of RANEPА [IPТs SZIU — fil. RANKhiGS], 2017. 52 p.: silt. (Series “Library of the Strategist”). (rus)
2. *Kvint V. L.* *Strategic management and economy on global emerging market* [Стратегическое управление и экономика на глобальном формирующемся рынке]. М. : Budget, 2012. 628 p. (rus)
3. *Shamakhov V. A., Kosov Yu. V.* *Appeal to Sources of the Theory of Strategy* [Обращение к истокам теории стратегии] // Administrative consulting [Управленческое консультирование]. 2017. No. 9. P. 204–211. (rus)
4. *Kvint V. L.* *Strategy for the Global Market Theory and Practical Applications.* Routledge. New York. 2016. 520 p.
5. *Kvint V. L.* *The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics.* Routledge. New York. 2009. 454 p.